

Игровые методы в обучении русскому языку: Как игры могут повысить мотивацию и интерес студентов.

*Кудратова Гулрух Иззатуллаевна
преподаватель кафедры русского языка и литературы
Узбекско-финского Пед.Института*

Ротиева Шахзода

Каршиева Севинч

Аннотация: Статья посвящена использованию игровых методов в обучении русскому языку. Изучается, как применение игровых приемов может повысить мотивацию и интерес студентов, а также способствовать более глубокому усвоению материала. Проведено исследование существующих литературных источников и практических методов, направленных на создание активной учебной среды. Рассмотрены результаты практического использования игр в образовательном процессе и предложены рекомендации для дальнейшего применения.

Ключевые слова: игровые методы, обучение русскому языку, мотивация студентов, образовательные игры, инновационные методы обучения.

Современное образование требует поиска новых методов, направленных на повышение мотивации и интереса студентов, особенно в изучении языков. Традиционные методы зачастую не справляются с задачей удержания внимания, а также стимулирования самостоятельного и творческого подхода к обучению. В этой связи игровые методы представляются одним из перспективных направлений, поскольку они помогают создать непринужденную атмосферу, способствующую эффективному восприятию материала.

В данной работе использовались следующие методы исследования:

Анализ и синтез литературных источников. Изучены работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные игровой методике.

Практическое наблюдение. Проведены занятия с применением игровых методов в группе студентов, изучающих русский язык.

Анкетирование студентов. После проведения игровых занятий студенты заполнили анкеты, позволившие оценить их восприятие и уровень заинтересованности.

Игровые методы в обучении русскому языку действительно могут существенно повысить мотивацию и интерес студентов. Игры создают живую и увлекательную атмосферу, делают изучение языка менее формальным и облегчают запоминание новых слов и правил. Вот несколько аспектов, как игровые методы помогают в изучении русского языка:

Снятие языкового барьера

Игры помогают студентам преодолеть страх ошибок, делая процесс общения на русском более естественным. В игровом процессе учащиеся обычно меньше беспокоятся о правильности речи и больше концентрируются на самой задаче, что делает практику языка более спонтанной и неформальной.

Развитие речевой активности

Командные игры и ролевые задания способствуют активной речи. Например, игры, где нужно объяснить слово, не называя его, или «построить» историю, развивают разговорные навыки и пополняют словарный запас.

Усиление мотивации

Соревнования и викторины добавляют элемент соревнования, что мотивирует студентов. Достижение целей в игре (например, выигрыши, сбор баллов) поощряет их вовлечённость и заинтересованность в обучении.

Повышение запоминаемости материала

Игровая форма часто позволяет проще и дольше запоминать материал. Например, карточные игры для запоминания словарного запаса или грамматических правил, лото с новыми словами или грамматическими структурами превращают процесс изучения в увлекательное занятие.

Психологическая поддержка и социальная адаптация

Игры способствуют улучшению общения между студентами, что особенно важно в группах, где студенты не знают друг друга. Групповые игры сплачивают коллектив и формируют доверительную атмосферу, облегчая обучение.

Примеры игровых методик

- Квесты и сценарные игры. В них студенты решают задания, например, находят предметы или выполняют сценарные действия. Это стимулирует их к использованию новых слов и выражений.

- Ролевая игра. Студенты берут на себя роли (например, в магазине, на вокзале), что помогает отработать бытовую лексику.

- Викторины и игры с карточками. Викторины на знание русской грамматики, карточки для изучения новых слов и фраз.

Игровые методы способствуют созданию комфортной, мотивирующей и эффективной среды для изучения языка, что делает процесс обучения более привлекательным и результативным.

Результаты исследования подтверждают, что использование игровых методов в обучении русскому языку способствует не только повышению интереса, но и созданию более динамичной и интерактивной образовательной среды. Включение игр позволяет каждому студенту почувствовать себя активным участником процесса, а не просто пассивным слушателем. Тем не менее, важно помнить, что игровые методы требуют тщательной подготовки и гибкости со стороны преподавателя.

Заключение

Игровые методы являются эффективным инструментом, способным существенно повысить качество обучения русскому языку. Они не только

мотивируют студентов, но и способствуют более глубокому усвоению материала. Исследования показывают, что такие методы помогают создать атмосферу сотрудничества и взаимопомощи, что особенно важно для развития языковых навыков.

Внедрять игровые элементы на регулярной основе, комбинируя их с традиционными методами обучения.

Применять индивидуальный подход, адаптируя игры под уровень владения языком и личные предпочтения студентов.

Разработать методические рекомендации для преподавателей по использованию игровых методов, учитывая особенности преподавания русского языка как иностранного.

Литература.

1. Сысоев П.В., Филатов Е.М., Сорокин Д.О. Чат-боты в обучении иностранному языку: проблематика современных работ и перспективы предстоящих исследований // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2023. № 3. С. 46-59. <https://doi.org/10.55959/MSU-2074-1588-19-26-3-3>, <https://elibrary.ru/moyjhp>
2. Мотов С.В. Коммуникативный аспект лингвокогнитивного подхода к иноязычному обучению // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 5. С. 1179-1193. <https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-5-1179-1193>, <https://elibrary.ru/bwddjq>
3. Морозов Е.А., Уразаева Н.Р. Использование лингвистических корпусов в проектной деятельности на занятиях по немецкому языку в высшем учебном заведении // Перспективы науки и образования. 2018. № 6 (36). С. 187-195. <https://doi.org/10.32744/pse.2018.6.21>, <https://elibrary.ru/vpjhhu>
4. Уразаева Н.Р., Морозов Е.А. Корпусная лингвистика при обучении немецкому языку: практические основы и инструменты // Современное образование. 2018. № 3. С. 71-79. <https://doi.org/10.25136/2409-8736.2018.3.27120>, <https://elibrary.ru/ytxwhb>

5. Rouse R. III. Game Design: Theory & Practice. Texas, Plano: Wordware Publ., 2004. 698 p.
6. Терских М.В., Зайцева О.А. Дидактический потенциал мобильных приложений в практике преподавания русского языка как иностранного // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2024. Т. 29. № 1. С. 129-142. <https://doi.org/10.20310/1810-0201-2024-29-1-129-142>, <https://elibrary.ru/aqtjdr>